

**ЙИРИК ГУЛЛИ МАГНОЛИЯ ЎСИМЛИГИНИНГ МАНЗАРВИЙЛИК
ХУСУСИЯТЛАРИНИ БАҲОЛАШ**

Райимов Бехруз Неъмат ўғли

Тошкент давлат аграр университетида ўқитувчи, к.х.ф.ф.д

rayimovbehruz94@gmail.com

Аннотация. Ушбу мақолада йирик гулли магнолия дарахтининг манзаравийлик хусусиятларини баҳолаш учун Н.И. Штонда услуги бўйича баҳоланди. Бу баҳолаш шкаласи бўйича йирик гулли магнолия ўсимлиги 98 баллни ташиқил этди. Ҳамда бу шкала бўйича II гуруҳ (70-100 балл) - юқори манзарали хусусиятларни намаён этиб, Тошкент шаҳри ва Тошкент вилояти, Фарғона водийсининг кўплаб шаҳарларига бемалол экилиши ва Воҳа вилоятларига эса экилишида бу ўсимликка соя берувчи дарахтлар билан оралатиб экилишига эътибор берилиши лозим эканлиги қайд этилди.

Калим сўзлар: Магнолиядошлар (*Magnoliaceae* Juss) оиласи, йирик гулли магнолия.

Аннотация. В данной статье дана оценка ландшафтных характеристик магнолии крупноцветковой по методике Н.И. Штонды. По данной шкале оценки магнолия крупноцветковая набрала 98 баллов. Отмечено, что I группа (70–100 баллов) по данной шкале, характеризующая высокие ландшафтные характеристики, может свободно применяться в г. Ташкенте и Ташкентской области, во многих городах Ферганской долины, а в Ошской области – в сочетании с теневыносливыми деревьями.

Ключовые слова: Семейство Магнолиевые (*Magnoliaceae* Juss), магнолия крупноцветковая.

Abstract. In this article, the large-flowered magnolia tree was evaluated according to the N.I. Shtonda method to assess its landscape characteristics. According to this assessment scale, the large-flowered magnolia plant scored 98 points. It was also noted that group I (70-100 points) on this scale - indicating high landscape characteristics, can be freely planted in Tashkent city and Tashkent region, many cities of the Fergana Valley, and in the Osh region, it should be planted in combination with shade trees.

Key words: Family *Magnoliaceae* Juss (*Magnoliaceae* Juss), Large-flowered Magnolia.

Кириш: Магнолиядошлар (*Magnoliaceae* Juss) оиласига мансуб (*Magnolia* L.) туркумига, гулли ўсимликлар ривожланиши учун муҳим аҳамият касб этувчи ёпиқ уруғли ўсимликларнинг энг қадимги вакиллари гуруҳини ўз ичига қамраб олади. [5].

Магнолия дарахти турларини дунё миқёсида жуда кўп илмий ишларда тадқиқ этилган. Бу тур ўсимликлари юқори даражадаги манзаравийлик хусусиятга эга, шунинг учун истироҳат боғларида, марказий йўл чеккаларида, ва ландшафтлар ҳосил

қилиш учун ниҳоятда қадри дарахт ва буталар бўлиб ҳисобланади [1-2].

Ҳозирги кунда мазкур туркумнинг йирик гулли магнолия турининг кўкаламзорлаштиришдаги хусусиятларини ўрганиш бўйича илмий ишлар олиб борилмоқда [3-4].

Тадқиқот методологияси. Тадқиқот ишларини бажаришда дала тажрибаларини ўтказиш, фенологик кузатув, биометрик ўлчашлар, тупроқ ва ўсимлик намуналарини олишда Б.А. Доспеховнинг “Методика полевого опыта” қўлланмасидан, тупроқ ва

Ўсимлик намуналарининг кимёвий таҳлил қилишда “Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований почв Средней Азии” қўлланмасидан, ўсимликларнинг мавсумий ривожланиш маромини ўрганишда И.Н. Бейдеман “Методика изучения фенологии растений” усулларидан фойдаланган ҳолда амалга оширилди.

Тадқиқот натижалари. Манзарали дарахт кўчатларини етиштириш ва яшил худудларнинг ташкил этиш билан боғлиқ муаммолар ечимига қаратилган ҳамда худуднинг тупроқ иқлими шароитига мос бўлган дарахт-бута турларини танлаш манзарали хусусияти ва санитар ҳолатини яхшилаш, шаҳар маркази ва марказий автомобил йўлларини, кўнгил очиш масканларни, дам олиш ва истироҳат боғларни кўркамлаштириш мавжуд бўлган ўсимликларга эса манзарали шакл беришнинг инновацион усулларини жорий этиш, хар-бир худудга хос дарахт турларини аниқлаб кўкаламзорлаштирилганлик даражасини ошириш мақсадида тадқиқот объекти бўлган доим яшил йирик гулли магнолия дарахтини манзаравийлик хусусиятини баҳолашда Андижон иқлими шароитидаги тажриба майдонларида ўсиб турган тадқиқот объектларини комплекс баҳолаш фенологик кузатув жараёнига асосланган ҳолда Н.И. Штонда услуги бўйича ўтказилди. Бунда, дарахтларни баҳолаш мезони кўрсаткичлари қуйидагича:

1. Ўсимлик баландлиги -1- даражали дарахт - 5; 2 - даражали дарахт - 3; 3-даражали дарахт-2.

2. Танасининг ранги ва дарахт пўстлоғининг тури - холдор, қат-қат пўстлоқли - 8; бир тусли ва оригинал кўринишга - 2; бир тусли, силлиқ ёки ғадир - будур танали - 1.

3. Ўсиш тезлиги - тез ўсувчи - 3; ўртача ўсувчи -2; секин зсувчи - 1.

4. Шох - шабаси шакли - кам учрайдигон шаклли (устунсимон, шарсимон, шохлари пастга қараб ўсувчи) - 6; аниқ бўлмаган шаклли - 2; кенг тарқалган (овалсимон, тухумсимон, чодирсимон) - 3.

5. Фасллар бўйича барглар тусланиши - ёрқин (қизил, сарик, тўқ қизил) - 9; яшил тусда тўкилади - 4; ёрқин эмас (жигар рангда ёки яшил тусда) - 2.

6. Гуллаш даврининг ўзига хослиги - гуллари ёрқин ва йирик - 15; гуллари кичик ва ёрқин - 13; гуллари кичик ва кўримсиз - 7.

7. Гуллаш давомийлиги - бир ойдан ортиқ кўпроқ гуллайди - 20; 2 hafta давомида гуллайди -10; 1 - hafta давомида гуллайди - 5.

8. Меваларининг ўлчами ва ранги - йирик, ёрқин тусли - 15; кичик, ёрқин тусли - 10; ёрқин эмас, ажойиб шаклли, дарахтда кўп вақт сақланади - 7; кўримсиз, кўп вақт сақланади - 5.

9. Барг ҳолатининг давомийлиги - доимий яшил - 15; ярим доимий яшил - 13; барг тўқувчи - 10.

10. Маданий ҳолда яшаш давомийлиги - узоқ умр кўрувчи (100 йил ва ундан кўпроқ) - 10; ўртача умр кўрувчи (61-80 йил) - 9; кам умр кўрувчи (50-60 йил) - 8;

I гуруҳ (70-100 балл) - юқори манзарали, II гуруҳ (49-69 балл) - манзарали, III гуруҳ (48 дан паст) - камроқ манзарали.

Н.И. Штонда услуга мувофиқ Йирик гулли магнолияни манзаравийлик хусусиятини баҳолаш мезони кўрсаткичлари қуйидагича натижалар қайд қилинди.

1– Жадвал

Йирик гулли магнолия дарахтини манзаравийлик хусусияти бўйича комплекс баҳолаш натижалари

Дарахт номи	Кўрсаткичларнинг тартиб рақами ва уларга қўйилган баллар										Жами баллар	Манзаравийлик даражаси, гуруҳ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Йирик гулли магнолия	5	2	2	6	9	15	20	15	15	9	98	1

Тадқиқот натижаларига кўра шуни таъкидлаш керакки, Фарғона водийсида янги шароитда ўрганилаётган ўсимликларнинг декоративлиги ва иссиқликка-қишга чидамлилиги даражаси юқори баҳоланиб, уларни ободонлаштиришда кенг фойдаланишни тавсия этишга имкон беради. ҳар қандай мақсадда ва турли хил тартибда экишларни яратиш. Олинган маълумотлар, шунингдек, ушбу жорий қилинган турларни Ўзбекистоннинг кескин континентал иқлим шароитида уларнинг қишга чидамлилиги ва иссиққа чидамлилигини инobatга олган ҳолда, республика ичида етиштириш доирасини янада кенгайтириш учун мос турлар рўйхатиغا киритиш учун асос бўлиб хизмат қилади.

Хулоса ва таклифлар. Ўрганилаётган ўсимлигимиз асосий амалий қиймати уларнинг марказий хиёбонларга ва магистрал йўл бўйларига ободонлаштиришда

ишлатилишидир. Ўрганилган ўсимлик тури республикада яшил қурилишнинг янги ассортименти намоёниши этади. Кузатишлар шуни кўрсатдики, ўрганилаётган Ўриқ гулли магнолия ўсимлиги ривожланиш ритми республикамизнинг асосий метеорологик маълумотлар ритмига яхши мос келади. Бу уларни Ўзбекистоннинг шаҳар ва қишлоқларида турли мақсадлар учун ободонлаштиришда кенг фойдаланиш кўрсаткичидир. Ўриқ гулли магнолия ўсимлигини манзаравийлик хусусиятини баҳолаш ва ташқи муҳит омилларга чидамлилиқ ҳолатини ўрганиб чиққан ҳолда шуни айтиш мумкинки, Тошкент шаҳри ва Тошкент вилояти, Фарғона водийсининг кўплаб шаҳарларига бемалол экилиши ва Воҳа вилоятларига эса экилишида бу ўсимликка соя берувчи дарахтлар билан оралатиб экилишига эътибор берилиши лозим.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

- 1. Ludwig H., Wiss Z. Opportunities and results of reproductive and vegetative propagation of Magnolia L. / Humboldt-Univ. Berlin. Math-naturwiss. Reite. 1980. Vol. 29, № 3. P. 287–289.*
- 2. Sarker S.D., Maruyama Y. The Genus of Magnolia. N.Y.: Taylor & Fransis Inc., 2002. 187 p.*
- 3. Минченко Н.Ф. Род Магнолия // Деревья и кустарники: Покрытосемянные. Киев: Наук.думка, 1974. С. 171–178.*
- 4. Минченко Н.Ф., Коршук Т.П. Магнолии на Украине. Киев: Наук.думка. 1987. 184 с.*
- 5. Баркалов В.Ю. Флора Курильских островов. Владивосток: Дальнаука, 2009. 468 с.*